

OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI QIZIL YASSI TEMIRATKISINING TURLI SHAKLLARINI KLINIK KO'RINISHINING XUSUSIYATLARI

Toshkent davlat stomatologiya instituti
(Toshkent, O'zbekiston)

Komilov Haydar Pazilovich – DSc, professor, Toshkent davlat stomatologiya instituti gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini mudiri.

Ibragimova Malika Xudayberganova – DSc, Toshkent davlat stomatologiya instituti gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini professori.

Abduvaxobova Dilnoza Anvarovna – Toshkent davlat stomatologiya instituti gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini mustaqil izlanuvchisi.

Adilxo'jaeva Zilola Haydarovna – Phd, Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasini assistenti.

СПЕЦИФИКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА

Ташкентский государственный стоматологический институт
(Ташкент, Узбекистан)

Камилов Хайдар Пазилевич – DSc, профессор заведующий кафедрой госпитальной терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного Стоматологического Института.

Ибрагимова Малика Худайберганошна – DSc, профессор кафедры госпитальной терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного Стоматологического Института.

Абдувахобова Дилноза Анваровна – соискатель кафедры госпитальной терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного Стоматологического Института.

Адилходжаева Зилола Хайдаровна - Phd, ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Ташкентского Государственного Стоматологического Института.

SPECIFICS OF CLINICAL COURSE OF DIFFERENT FORMS OF ORAL LICHEN PLANUS ON THE ORAL MUCOSA

Tashkent State Dental Institute
(Tashkent, Uzbekistan)

Kamilov Haydar Pazilovich - DSc, Head of the Department of Hospital Therapeutic Dentistry of the Tashkent State Dental Institute.

Ibragimova Malika Khudayberganovna - DSc, professor of the Department of Hospital Therapeutic Dentistry of the Tashkent State Dental Institute.

Abduvakhobova Dilnoza Anvarovna - candidate of the Department of Hospital Therapeutic Dentistry of the Tashkent State Dental Institute.

Adilkhojaeva Zilola Haydarovna - Phd, assistant of dermatovenerology and cosmetology of Tashkent State Dental Institute.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatida uchraydigan qizil yassi temiratkinining giperkeratotik (oddiy), eroziv, yarali, pemfigoid va so‘galsimon shakllari bilan kechadigan klinik holatini chuqur o‘rganishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot Toshkent davlat stomatologiya instituti klinikasining terapevtik stomatologiya bo‘limida o‘tkazildi. Qizil yassi temiratkinining og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatidagi shakllari aniqlangan 62 nafar bemor tekshiruvdan o‘tkazildi. Ularning 21 nafari (33,8%) erkaklar, 41 nafari (66,1%) ayollar bo‘lib, yosh oralig‘i 20 dan 69 yoshgacha edi. Bu bemorlar asosiy guruhga kiritildi. Taqqoslash uchun esa 18 nafar sog‘lom shaxs nazorat guruhini tashkil etdi.

Og‘iz bo‘shlig‘ining gigiyena holati OHI-S gigiyenik indeksi (J.G. Green, J.R. Vermillion, 1964) yordamida baholandi, tish go‘shiti yallig‘lanish darajasi esa papillyar-marginal-alveolyar (PMA) indeks orqali (C. Parma, 1960) aniqlandi. Karyesning tarqalish darajasi KPU (karies, plombalangan, yo‘qolgan tishlar) indeks orqali o‘rganildi. Barcha bemorlar tabiiy yorug‘likda stomatoskop yordamida klinik ko‘rikdan o‘tkazildi, hayotiy anamnez va hozirgi kasallik tarixi yig‘ildi, shuningdek, klinik belgilar fotohujjat bilan qayd etildi.

Xulosa.

Qizil yassi temiratkiga chalingan bemorlarning og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatidagi holati tabiiy yorug‘likda stomatoskopik apparat va stomatologik ko‘zgodan foydalangan holda tekshirildi. Tadqiqot natijasida ushbu kasallikning barcha klinik shakllari – giperkeratotik (tipik), eroziv, yarali, pemfigoid va so‘galsimon turlari aniqlandi. Ko‘rik davomida shilliq qavatdagi giperemiya va shish, marvarid rangli papulalar, shuningdek, Vickham to‘ri kabi morfologik elementlarning mavjudligiga alohida e‘tibor qaratildi. Bemorlarning anamnezini yig‘ish jarayonida kasallikdan oldingi omillar – stress, toksik-allergik ta’sirlar va boshqa xavf omillari aniqlab borildi.

Kalit so‘zlar: Qizil yassi temiratki, tipik (giperkeratotik), eroziv, yarali, pemfigoid, so‘galsimon, gigiyena indeksi, PMA indeksi, stomatoskopiya.

Цель исследования. Оценить клинические особенности слизистой оболочки полости рта при различных формах красного плоского лишая (КПЛ): гиперкератотической (типичной), эрозивной, язвенной, пемфигоидной и бородавчатой.

Материалы и методы. В отделении терапевтической стоматологии клиники Ташкентского государственного стоматологического института было обследовано 62 пациента с диагностированным КПЛ слизистой оболочки полости рта. Основную группу составили 21 мужчина (33,8%) и 41 женщина (66,1%) в возрасте от 20 до 69 лет. Контрольную группу сформировали 18 здоровых добровольцев. Состояние гигиены полости рта определяли по упрощённому индексу гигиены ОHI-S (J.G. Green, J.R. Vermillion, 1964); степень воспаления дёсен — по папиллярно-маргинально-альвеолярному индексу PMA (C. Parma, 1960); интенсивность кариозного процесса оценивалась по индексу KPU. Все пациенты были подвергнуты клиническому осмотру при естественном освещении с использованием стоматологического зеркала и стоматоскопа. Также был собран анамнез жизни и заболевания, проведено фотодокументирование клинической картины.

Заклучение.

При осмотре пациентов с КПЛ слизистой оболочки полости рта, выполненном при естественном освещении с помощью стоматоскопа и зеркала, были выявлены все клинические формы заболевания: гиперкератотическая (типичная), эрозивная, язвенная, пемфигоидная и

бородавчатая. Особое внимание обращалось на признаки гиперемии, отёчности, а также наличие морфологических элементов — белёсых или перламутровых папул и характерной сетки Уикхема. В анамнезе большинства пациентов выявлены провоцирующие факторы — стрессовые состояния, токсико-аллергические реакции и другие негативные воздействия.

Ключевые слова: красный плоский лишай, гиперкератотическая форма, эрозивная, язвенная, пемфигоидная, бородавчатая, индекс гигиены полости рта, индекс РМА, стоматоскопия.

Purpose of the study: To assess the clinical characteristics of the oral mucosa in various forms of oral lichen planus (OLP), including hyperkeratotic (typical), erosive, ulcerative, pemphigoid, and verrucous types.

Materials and Methods: A total of 62 patients diagnosed with OLP were examined at the Department of Therapeutic Dentistry, Tashkent State Dental Institute. The study group included 21 men (33.8%) and 41 women (66.1%), aged 20 to 69 years. Additionally, 18 healthy individuals served as the control group. Oral hygiene was evaluated using the Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S) by Green and Vermillion (1964); gingival inflammation was assessed with the Papillary-Marginal-Alveolar (PMA) index (C. Parma, 1960); dental caries intensity was measured using the DMF index. All subjects underwent a thorough clinical examination under natural light utilizing a dental mirror and a stomatoscope. Personal and medical histories were collected, and clinical findings were photographically documented.

Conclusion:

Clinical evaluation of patients with oral lichen planus was performed under natural lighting using stomatoscopic equipment and a dental mirror. All five OLP forms were observed: hyperkeratotic (typical), erosive, ulcerative, pemphigoid, and verrucous. The examination focused on detecting signs of hyperemia and edema, as well as identifying characteristic lesions such as white-pearly papules and Wickham's striae. Patient histories revealed several common triggering factors, including emotional stress, toxic-allergic reactions, and other external influences.

Keywords: Oral lichen planus, hyperkeratotic (typical), erosive, ulcerative, pemphigoid, verrucous, oral hygiene index, PMA index, stomatoscopy.

Введение: Красный плоский лишай (КПЛ) относится к числу наиболее распространённых заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) с неустановленным этиопатогенезом. Его доля среди всех патологий СОПР составляет примерно 30–35%, тогда как среди дерматологических форм КПЛ он встречается лишь в 1,5–2,4% случаев [2,5,12,14]. Заболеваемость КПЛ выше среди женщин. При этом у мужчин заболевание чаще проявляется в молодом возрасте, тогда как у женщин — преимущественно после 50–60 лет, что связано с возрастными гормональными изменениями. Наиболее часто КПЛ диагностируется в возрасте 30–60 лет, при этом около 62–67% больных составляют женщины старше 40 лет, находящиеся в климактерическом или постклимактерическом периоде. По данным различных авторов, частота малигнизации КПЛ варьирует от 0,4% до 3,3% при длительности наблюдения от полугода до 20 лет. В структуре злокачественных трансформаций других дерматозов на долю КПЛ приходится порядка 5% [1,3,4,7,8,11].

Согласно классификации Машкиллейссона (1964), выделяют шесть клинических форм КПЛ слизистой оболочки рта и красной каймы губ: типичную, гиперкератотическую, экссудативно-гиперемическую, эрозивно-язвенную, буллезную и атипичную. На практике наиболее часто встречаются пять форм, локализующихся на ККГ и оральной слизистой:

типичная, эрозивная, язвенная, пемфигоидная и бородавчатая. Этиопатогенез заболевания остаётся до конца не выясненным [6,9,10,13,15]. В соответствии с МКБ-10, заболевание классифицируется как "Другой красный плоский лишай" (L43.8).

Цель исследования – провести клиничко-гигиеническую оценку состояния слизистой оболочки полости рта при различных формах КПЛ: гиперкератотической (типичной), эрозивной, язвенной, пемфигоидной и бородавчатой.

Материалы и методы. В исследование были включены 62 пациента с диагностированным КПЛ слизистой оболочки полости рта, обратившиеся в отделение терапевтической стоматологии клиники Ташкентского государственного стоматологического института. Основную группу составили 21 мужчина (33,8%) и 41 женщина (66,1%) в возрасте от 20 до 69 лет. Контрольную группу сформировали 18 клинически здоровых лиц.

Для оценки гигиенического состояния полости рта применяли индекс ОНI-S (J.G. Green, J.R. Vermillion, 1964), уровень воспаления десневого края определяли с помощью папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса РМА (С. Parma, 1960), а степень поражения зубов кариесом — по индексу КПУ. Осмотр пациентов проводился при естественном освещении методом стоматоскопии, с обязательным сбором анамнеза жизни и заболевания, а также фотофиксацией клинических проявлений.

Рис.1 Исследование слизистой оболочки полости рта методом стоматоскопии

Стоматоскопическое исследование (рис. 1) В ходе стоматоскопии проводится визуализация всей полости рта с увеличением изображения, выводимого на экран монитора. Такой подход позволяет детально оценить состояние слизистой, в том числе в труднодоступных зонах. Диагностируются морфологические элементы поражения, определяется целостность эпителиального слоя, его окраска, уровень увлажнённости, а также типичные проявления красного плоского лишая (КПЛ). Кроме того, стоматоскопия обеспечивает возможность архивирования и сравнительного анализа изображений для оценки клинической динамики заболевания.

Результаты и обсуждение Пациенты с КПЛ слизистой оболочки полости рта проходили клиническое обследование при естественном освещении с применением стоматоскопа и стоматологического зеркала. Были диагностированы все клинические формы КПЛ: гиперкератотическая (типичная), эрозивная, язвенная, пемфигоидная и бородавчатая. В процессе осмотра акцент делался на признаки воспаления — гиперемию, отёк, а также на

морфологические проявления, такие как перламутрово-белые папулы и характерная «сеточка Уикхема». При сборе анамнеза часто фиксировались провоцирующие факторы: психоэмоциональные нагрузки, аллергические реакции, токсические воздействия.

Наиболее часто пациенты жаловались на болевые ощущения при употреблении острой и солёной пищи, жжение и зуд в полости рта, кровоточивость дёсен, неприятный запах изо рта (галитоз). У ряда пациентов с гипосаливацией и сухостью слизистой наблюдался ангулярный хейлит. Вместе с тем, у большинства больных имелась гиперсаливация, особенно выраженная в ночное время, с подтеканием слюны. При локализации патологических элементов на языке и в нижней части полости рта нарушались не только функции приёма пищи, но и речь. Болевой синдром и жжение затрудняли соблюдение гигиены, что способствовало накоплению налёта, формированию зубных отложений и появлению галитоза.

Гиперкератотическая форма КПЛ Наиболее распространённой клинической разновидностью заболевания является гиперкератотическая (типичная) форма, диагностированная у 63,2% обследованных пациентов. Её проявления включают наличие мелких полигональных папул серовато-белого цвета с перламутровым оттенком, слабо возвышающихся над слизистой оболочкой. В отдельных случаях наблюдалось изменение окраски слизистой. Пациенты жаловались на ощущение стянутости и сухости, чувство шероховатости во рту, иногда – лёгкое жжение. При визуальной оценке выявлялись характерные папулы, окружённые кружевным рисунком — сеткой Уикхема (рис. 2). На поверхности языка папулы могли формировать кольцевидные или круговые образования (рис. 3).

Стоматоскопическая картина характеризовалась флюоресцентным свечением поражённых участков слизистой оболочки с голубовато-фиолетовым оттенком.

Рис.2. Гиперкератозная форма КПЛ.

Рис.3. Гиперкератозная форма КПЛ.

Папулы на слизистой щёк представлены в виде ажурного рисунка. На языке визуализируются белесоватые кольца и круги.

Эрозивная форма КПЛ По распространённости эрозивный вариант красного плоского лишая занимает второе место после гиперкератотической формы, выявляясь в 14,4% случаев.

Пациенты, как правило, жалуются на выраженное чувство жжения и болевые ощущения, особенно усиливающиеся при приёме пищи и жевании, когда раздражённая слизистая контактирует с едой. У некоторых наблюдается незначительное кровоточивость в области поражения.

Эрозивные изменения преимущественно локализуются на боковых поверхностях языка, задней части слизистой щёк (ретромолярной области), в то время как вовлечение красной каймы губ встречается довольно редко. При клиническом осмотре в области папул отмечается зона выраженной эритемы, на фоне которой формируются эрозии разнообразных очертаний и размеров (рис. 4).

Стоматоскопическое исследование демонстрирует чередование ороговевших папул и дефектов эпителия. В области эрозий наблюдается люминесцентное свечение коричневатого оттенка, в то время как гиперкератотические участки излучают характерное голубое свечение.

Рис.4 Эрозивная форма КПЛ
Неправильная форма эрозий

Рис.5. КПЛ. Язвенная форма
Язва покрыта некротическим налетом

Язвенная форма красного плоского лишая (КПЛ) Данный вариант заболевания диагностируется примерно в 4,5% случаев. Пациенты, как правило, жалуются на болевые ощущения при приёме пищи, обусловленные воздействием как механических, так и химических раздражителей. В ряде случаев наблюдается затруднённое открывание рта, повышенное слюноотделение (гиперсаливация), а также наличие неприятного запаха изо рта (галитоз).

При клиническом осмотре выявляется язва неправильной формы, окружённая беловато-серыми полигональными папулами. Вокруг патологического очага нередко визуализируются белые нити, формирующие кружевной рисунок. Как правило, язвенный дефект неглубокий, ограничен соединительнотканной пластинкой эпителия; его дно покрыто некротическими массами и остатками ороговевших клеток. Края язвы неровные, при пальпации значительно болезненны, а в окружающих тканях выявляется умеренный воспалительный инфильтрат (рис. 5).

При стоматоскопическом исследовании фиксируются зоны с выраженными дефектами эпителиального покрова, сопровождающиеся скоплениями ороговевших папул.

Люминесцентная диагностика показывает характерное коричнево-чёрное свечение в области язв. В ряде случаев увеличиваются и становятся болезненными регионарные лимфатические узлы. Длительно незаживающие язвенные элементы требуют повышенной онкологической настороженности со стороны клиницистов.

Пемфигоидная форма КПЛ Частота встречаемости пемфигоидного варианта составляет около 8,3%. Как правило, эта форма регистрируется у пациентов в возрасте от 35 до 60 лет. В большинстве случаев поражения ограничиваются слизистой оболочкой рта, реже — кожей. Наиболее типичными локализациями являются ретромолярная область слизистой щеки и боковые поверхности языка; гораздо реже изменения выявляются на деснах и красной кайме губ.

Пемфигоидная форма нередко наблюдается у пациентов с отягощённым анамнезом и повышенной аллергической реактивностью. Жалобы пациентов включают общую слабость, расстройства сна и аппетита, повышенную потливость, а также болевые ощущения, возникающие при употреблении раздражающей пищи.

При осмотре определяются белые папулы, формирующие типичную «сетку Уикхема» с элементами, напоминающими морозные узоры или листья папоротника. Стоматоскопия выявляет наличие пузырей, формирующихся среди папул. После вскрытия пузырей остаются эрозивные поверхности с обрывками эпителиальной крышки, окружённые интенсивной воспалительной гиперемией (рис. 6). Размеры пузырей варьируют от 2–3 до 10–15 мм, содержимое чаще прозрачное, реже — геморрагическое.

Иногда, у больных с гипертонической болезнью, сочетанным с сахарным диабетом и эрозивно-язвенным течением КПЛ СОПР отмечается синдром Гриншпана - Потеева.

Рис.6.Пемфигоидная форма КПЛ.
Обрывки покрывок пузырей на языке.

Рис.7.Бородавчатая форма КПЛ
Бородавка на боковой части языка

Бородавчатая форма красного плоского лишая (КПЛ)

Данная форма заболевания встречается сравнительно редко — в 9,4% случаев. Она характеризуется наличием выраженной гиперкератозной трансформации отдельных папул, в результате чего формируются бородавчатые разрастания на слизистой оболочке полости рта. Пациенты, как правило, отмечают наличие плотного, безболезненного возвышения, локализованного в определённой зоне слизистой оболочки. Также часто присутствует

субъективное ощущение сухости во рту. При этом патологический очаг не реагирует на воздействие температурных или химических раздражителей.

Как правило, развитие бородавчатой формы носит длительный характер и связано с хронической механической травматизацией. Объективно в очаге поражения определяется участок, состоящий из гиперкератотических папул, возвышающийся над уровнем слизистой. Визуально вокруг образования сохраняется характерный для КПЛ кружевной рисунок — «сетка Уикхема» (рис. 7).

Стоматоскопически наблюдаются чередующиеся участки ороговевших сосочковых структур, возвышающихся над слизистой оболочкой. Люминесцентная картина выявляет фиолетовое свечение патологического участка. При этом чётко визуализируются гиперкератотические перемычки, соединяющие отдельные папулы в разнообразные конфигурации — линии, круги, сетчатые элементы.

Гигиенические и воспалительные характеристики полости рта при КПЛ

Проведённые клинические исследования с использованием стоматологических индексов выявили, что у всех пациентов с КПЛ слизистой оболочки полости рта (СОПР) наблюдается статистически значимо низкий уровень гигиены и высокая степень воспаления дёсен. Так, индекс РМА составил 60,3% ($p < 0,001$), а индекс гигиены ОНІ-s — $2,44 \pm 0,25$ ($p < 0,005$), что существенно выше соответствующих показателей в контрольной группе: РМА = 30,3% ($p < 0,001$), ОНІ-s = $0,42 \pm 0,12$ ($p < 0,005$).

Интенсивность кариозного процесса по индексу КПУ в основной группе больных КПЛ СОПР составила $18,21 \pm 0,68$, в то время как в контрольной — $8,18 \pm 0,25$ ($p < 0,05$), что также свидетельствует о выраженной патологической вовлечённости твёрдых тканей зубов у данной категории пациентов.

Заключение

Таким образом, клиническое течение различных форм КПЛ слизистой оболочки полости рта характеризуется специфичностью симптоматических проявлений и стоматоскопических данных. Наряду с выраженными признаками воспаления и неудовлетворительным уровнем гигиены, у пациентов наблюдаются высокие показатели интенсивности кариеса. Это в совокупности способствует нарушению актов жевания и речи, снижению местных защитных механизмов, пролонгации течения заболевания и в ряде случаев может приводить к малигнизации патологического процесса.

Литература

- 1.Адамович Е.И., Македонова Ю.А., Марымова Е.Б. и др. Обоснование новых методов диагностики и лечения эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая слизистой полости рта // Современные проблемы науки и образования. – 2016. –URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24123>
- 2.Ибрагимова М.Х., Адилходжаева З.Х., Самадова Ш.И. Этиопатогенетическое и клиническое обоснование лечения красного плоского лишая. Обзор // Медицинский журнал Узбекистана. - 2020. - №2. - С.71-77.
- 3.Камилов, Х. П Особенности патоморфологических изменений слизистой оболочки полости рта при синдроме Гриншпана-Потекаева [Текст]: научное издание / Х. П. Камилов, З. Х. Адилходжаева // Дерматовенерология и эстетическая медицина . - 2019. - N 2. - С. 63-66

4.Камилов, Х. П. К вопросу лечения эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая на слизистой полости рта. Х. П. Камилов, М. Х. Ибрагимова, Н. О. Асильбекова//Медицинский журнал Узбекистана. - 2015. - №6. - С. 15-18.

5.Камилов Х. П. Состояние полости рта у больных красным плоским лишаем. / Х. П. Камилов, О. Е. Бекжанова, У. А. Шукурова, Ш. Ф. Шамсиева // Медицинский журнал Узбекистана. - Ташкент, 2013. №3. - С. 47-49

6.Македонова Ю.А., Фирсова И.В., Афанасьева О.Ю., Ю. Федотова Ю.М. Немедикаментозные методы лечения эрозивно-язвенных поражений полости рта // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2016. - № 1 (49) . – С.8 - 11.

7.Adilhodzhaeva Z.Kh., Kamilov H.P., Ibragimova M.Kh., Samadova Sh.I. Retrospective analysis of the frequency of the occurrence of the lichen ruber planus and its various forms under the conditions of Uzbekistan// American Journal of Research 7-8, July-August 2020. P.20-26.

8.Чуйкин С.В., Акмалова Г.М. Красный плоский лишай слизистой оболочки рта: клинические формы и лечение // Казанский медицинский журнал. – 2014. – С. 680–687.

9.Колосова К.Ю. Особенности течения и обоснование лечения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта у больных сахарным диабетом (клинико-лабораторное исследование): Автореф. дис... канд. мед.наук. - Киев, 2015. – 26 с.

10.Леонтьева Е.К. Стоматологические проявления красного плоского лишая и прогностическая значимость факторов, влияющих на его течение: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. - Казань, 2014. – 24 с

11. Юсупова Л.А., Ильясова Э.И. Красный плоский лишай: современные патогенетические аспекты и методы терапии. Практическая медицина. 2013;3:13-17. [Yusupova LA, Ilyasova EI. Lichen ruber planus: modern pathogenetic aspects and treatments. Prakticheskaya meditsina. 2013;3:13-17. (In Russ.)]

12. Bardellini E. Clinicopathological features and malignant transformation of oral lichen planus : A 12-years retrospective study / E. Bardellini [et al.] // Acta Odontol Scand. – 2013. – V. 71, N 3-4. – P. 834-840

13. Cruz AF, de Resende RG, de Lacerda JC, Pereira NB, Melo LA, Diniz MG. DNA methylation patterns of genes related to immune response in the different clinical forms of oral lichen planus. Oral Pathol Med. 2018;47(1):91-95. <https://doi.org/10.1111/jop.12645>

14. Pol CA, Ghige S, Gosavi SR. Role of human papilloma virus-16 in the pathogenesis of oral lichen planus an immunohistochemical study. Int Dent J. 2015;65(1):11-14.<https://doi.org/10.1111/idj.12125>

15. Córdova P, Rubio A, Echeverría P. Oral lichen planus: A look from diagnosis to treatment. J Oral Res. 2014;3(1):62-67